

NUROTA SUG'ORISH TIZIMI VA KORIZLAR**Gulbahor Narzullayeva****NAVOIY DAVLAT UNIVERSITETI****TARIX FAKULTETI MAGISTRANTI**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17829557>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Nurota vohasida shakllangan qadimiy sug'orish tizimi va korizlarning paydo bo'lishi, rivojlanish jarayoni hamda hozirgi holati keng yoritilgan. Tadqiqotda avvalo Nurota hududining tabiiy-geografik sharoiti, jumladan, tog' etaklaridan oqib tushadigan yer osti suvlarining shakllanish mexanizmi va ularning sug'orishda tutgan o'rni tahlil qilingan. Koriz tizimining tarixiy ildizlari, ularning qurilish tamoyillari, shaxtalar tarmog'i va ularning o'ziga xos muhandislik yechimlari batafsil ko'rib chiqiladi. Maqolada Nurota aholisi tomonidan qadimdan qo'llanib kelingan suvdan foydalanish an'analari, suv taqsimoti, korizlarni parvarish qilish usullari hamda ushbu tizimning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati ilmiy manbalar asosida asoslab beriladi. Shuningdek, korizlarning ekologik jihatdan barqaror, energiya talab qilmaydigan va iqlim sharoitiga moslashgan sug'orish texnologiyasi sifatidagi afzalliklari tahlil etilgan. Maqola natijalariga ko'ra, Nurota korizlari nafaqat tarixiy-madaniy obida, balki mintaqaning barqaror suv ta'minotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan noyob gidrotexnik tizim ekanligi ta'kidlanadi. Tadqiqot hududning qadimiy sug'orish madaniyatini o'rganish, uni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish zarurligini asoslab beradi.

KALIT SO'ZLAR. Koriz, sug'orish tizimlari, Osmonsoy, Nurota tizmasi, Pastdog' darasi.

O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan Nurota hududi qadimdan o'zining o'ziga xos tabiiy sharoiti, geologik tuzilishi va suv resurslari bilan ajralib turgan. Tog'lar etagida joylashgan bu vohada suv har doim hayot manbai sifatida katta ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, qurg'oqchil iqlim sharoitida yerosti suvlaridan oqilona foydalanish, ularni uzoq masofalarga yetkazish va dehqonchilikda samarali qo'llash mintaqaning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojida hal qiluvchi o'rin tutgan. Shu bois Nurotada qadimdan murakkab sug'orish tizimlari vujudga kelgan bo'lib, ular orasida korizlar muhandislik san'atining eng qadimiy va noyob namunalaridan biri hisoblanadi. Korizlar- tog' yonbag'irlarida to'plangan yer osti suvlarini tabiiy bosim orqali yer yuzasiga chiqarib, dehqonchilik maydonlariga yetkazib beruvchi yer osti kanallari tizimidir. Ular Nurota aholisining ko'p asrlik tajribasi, kuzatuv va mehnatining mahsuli bo'lib, ushbu hududda qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Korizlarning mavjudligi tufayli Nurota vohasida qishloq xo'jaliklari shakllangan, aholi punktlari rivojlangan, hunarmandchilik va savdo aloqalari jonlangan.

Sun'iy sug'orish O'rta Osiyodagina emas, umuman butun Sharqda quyidagi fizik-geografik sharoitlarda vujudga keldi.

1. Tog' daryochalarining allyuvial loyqalaridan hosil bo'lgan unumli vodiylarda;
2. Tekislikda oqadigan katta daryolarning adoqlarida va deltalarida.

Biz tahlil qilayotgan Nurota sug'orish tizimi 1-fizik-geografik sharoitida vujudga kelgan. Yahyo G'ulomov rahbarlik qilgan O'zbekiston-Zarafshon ekspeditsiyasining Nurota otryadi tomonidan 1948-yil yozida tog' tizmasining butun shimoliy yonbag'ri bo'ylab o'tkazilgan izlanishlari quyida keltirib o'tamiz.

Nurota tizma tog'lari sharqdan g'arbiga cho'zilgan; uning shimoliy yonbag'ri Qizilqum sahrosi tomoniga ro'paradir. Nurota tizmasining sharqiy qismi yonida birin ketin tor va baland

bo'lmagan tog' tizmalari avval Pistalidog', keyin Pastdog' tizmalari cho'zilib yotadi. Bu tizmalarga Nurota tizmasidan shimolga taxminan 15 km ga yetib boradigan yassi tekislik borib taqaladi. Nurota tizmasining o'zi baland, qoyali va Qizilqum tomoniga chiqadigan juda ko'p uzun daralari bor. Har bir dara tagida ko'pdan ko'p bo'laklardan tashkil topgan kichik kichik soylar oqadi. Soylarning suvi daradan chiqqanidan keyin tekislikda g'oyib bo'ladi. Bahorda yomg'irlar yog'ib, qorlar eriganda bu soylar loyqa suvli jo'shqin daryolarga aylanadi. Tizmaning sharqiy sektoridagi soylar daralardan chiqqandan so'ng shiddat bilan Pistalidog' va Pastdog' etaklari tomoniga yo'l oladi. Soy daradan chiqqandan keyin dastlab keng va tezoqar daryocha hosil qilib, mayda va yirik toshlar orasidan oqadi. Bu toshlar daralardan oqizib chiqarilgan bo'lib, ko'pincha suv yo'lini to'sib yotadi. Shunday qilib uzunligi taxminan 5 km, kengligi 1-2 km keladigan uzun bir maydon yoppasiga mana shu toshlar bilan qoplangan va shuning uchun ham „Sang-loh“ (toshloq) deb ataladi. Xullas bu ikkala tog' tizmasi soy suvlari uchun ko'ndalangiga yotgan tabiiy ko'tarilmadir. Suvdagi barcha loyqa shu yerda cho'kadi va shu sababli buy er „Loyqa“ nomi bilan yuritiladi. Loyqa tarkibida ko'p miqdorda qum bo'lganligidan va shu sababli suv ancha chuqurlikka singib keta olganligidan bu yerda ekinini birinchi haydashdan keyin ekadilar.

Dastlab, aftidan, ekinni to'g'ridan-to'g'ri suyuq loyqaga ekan bo'lsalar kerak, keyinchalik mahalliy dehqonlar bu loyqaning xususiyatini juda yaxshi bilib olganlar. Boshloqlar chiqara boshlagan davrda, yozgi yomg'ir yog'adimi-yo'qmi, baribir, albatta sug'oriladi, chunki bu sug'orish hosilni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Sug'orish uchun soy suvidan foydalaniladi. Juda Qadim zamonlarda daralarning ichkarisidagi deyarli hamma yerlarda kichik-kichik suv omborlari barpo etilgan bo'lib, bularga har kuni suv to'plangan va o'rnatilgan tartibga muvofiq ulardan navbati bilan dalalarga suv yuboriladi. Dalalar bilan har bir soyning „loyqalar“i o'rtasidagi masofa katta bo'lishiga qaramasdan, suv omborlari orqali yuborilgan suv ekin dalalariga yilning barcha mavsumlarida yetarli bo'ladi va bug'doy, arpa, tariq, kunjut, qovun va boshqalarni yetishtirishga imkon beradi. Bu loyqalarda doimiy dehqonchilik qishloqlarining yo'qligi dastavval, Nurota tizma tog'i ichidagi daralarning tabiiy va strategik jihatdan qulayligi bilan tushuntiriladi. Ular Qizilqum tomonidan esadigan kuchli shamollardan ixota qilingan, shuning uchun yalang tekislikka qaraganda u yerda issiqroqdir. Daralarning yuqori qismida juda ko'p yong'oq, bodom o'sadi, soyning har ikki tomonidagi yonbag'ir esa tokzorlar bilan qoplangan. Buloqlardan chiqib turadigan soy suvining doimo bo'lishi u yerda yashovchi aholini va ularning chorva mollarini suv bilan ta'min etgan. Har bir daraga kirish joyiga qadimgi davrlardayoq tashqaridan qilinadigan hujumlarga qarshi maxsus istehkomlar qurilgan. Dasht ko'chmanchilarining bevosita yaqinligi ayniqsa xavfli bo'lgan. Shu sababli tumanning butun aholisi yashash uchun qulay bo'lgan daralarni tashlab ketmay, Nurak, Osmon, Kulba, Uchma, Uxum, Forish, Mojrum, Sintob, Sof, Kattaxij, Temur-qobiq va boshqa soylarning loyqalarida keng ko'lamda dehqonchilik xo'jaligi bilan shug'ullanganlar.

Hozirgacha aholi foydalanib kelayotgan dara ichkarisidagi suv omborlari - „hovuzlar“ning qurilishi juda soddadir. Soyning biron qirg'og'idagi tog' etagida o'rtacha kattaligi 60 X 40m keladigan qulay maydoncha tanlanib, uning uchta tomonini katta-katta toshlar bilan ko'taradilar. Pastga nishob tomonga balandligi 2m, qalinligi 1,5-2m li tosh devor bilan to'siladi. Buning ro'parasidagi tomon esa u tog' yonbag'ri bo'lgani uchun ko'tarilmaydi. Hovuzning qolgan tomonlari esa nishobiga muvofiq ko'tariladi. Hovuzlar shunday qurilganki, ularga soyning hovuzdan yuqoriroqda oqadigan suvi tushadi. Hovuzga faqat bir joydan suv kiradi, u

eng yuqori nuqtada joylashgan, kichikroq teshik shaklidagi, odatda suvning bir qismi oqib chiqadigan joyi esa, soy oqimining quyi tomoniga qarama-qarshi ko'tarilmaning pastki qismida joylashgan. Hovuzdan suvni chiqarishni boshqarib turadigan birdan-bir mexanizm suvga tushirilgan uchiga eski qop, paxtalik eski to'n parchasi va hokazo bog'langan uch metrli uzun tayoqdir. Suvni to'sib hovuzdan chiqarish uchun teshikni ana shu qop bilan bekitadilar va tayoq suvdan tik ko'tarilib turadi. Suv chiqarish kerak bo'lsa, devor ustida turgan odam qop boylangan tayoqni tortib oladi va suv 4-5 soatda oqib chiqadi, shundan keyin ertasi kungacha teshikni yopib qo'yadilar. Suvdan navbati bilan jamoa-jamoa bo'lib foydalanadilar. Hovuzning bunday qurilishi suvni ancha tejab foydalanishga imkon beradi¹.

Bunday kichik hovuzlar bilan bir qatorda, bundan taxminan 1000 yillar ilgari Osmonsoy deb atalgan juda katta suv ombori qurilgan edi. U o'z zamonasi uchun juda katta inshoot bo'lgan. Bunga keladigan Ilonchn soyning suvi juda ko'p; uning bahorgi jo'shqin suvlari Yangiqishloq qarshisida Pastdog'ni yorib o'tib, Qizilqum chegarasidan tekislikka chiqadi.

Unumdor loyqaning asosiy massasi ancha uzoq va buloq suvlari borib yetmaydigan Kaltepa tekisligida to'planganligi uchun X asrda somoniylar davrida u yerni doim suv bilan ta'min etish uchun suv ombori qurishga qaror qilingan. Ilonchisoy oqib o'tadigan Pastdog'dagi dara to'g'on qurish uchun eng qulay joy edi. Boshlang'ich joyida 260 m kenglikka ega bo'lgan kichik bir dara borgan sari torayadi; so'ngra 420m masofada u ikki tomondan tik tushgan qoyalar orasida qisiladi va uning eni hammasi bo'lib 50m dan sal oshadi. Soy mana shu yerda suvga chidamli maxsus aralashma qo'shilgan alebastr qorishma bilan mustahkamlangan yo'nilgan toshlardan katta to'g'on bilan to'silgan. To'g'onning balandligi 16m; eni tagi asosida 8-10m, tepasi 2,3m, uning orqa tomoni deyarli tik bo'lib, ikki joyida yarim konus shaklidagi tayanchig'lar bilan mustahkamlangan, bular to'g'onga me'yoriy manzara berib turadi. To'g'onda 10 ta teshik ochilgan, ulardan hozir to'qqiztasi saqlanib qolgan; har bir teshik o'tkir uchli peshtoq shaklida bo'lib, balandligi 60 sm, eni 50 sm dir. Teshiklarning chetiga juda puxta qilib yo'nilgan tosh terilgan. Teshiklar ancha murakkab joylashgan va qisqagina izoh talab qiladi. To'g'on, yuqorida aytilganidek, eng tor joyda qurilgan; bu yerda har ikki tomondan bahaybat kulrang granit qoyalar qad ko'tarib turadi, bulardan, ayniqsa, g'arbiy tomondagisi katta burchak shaklida oldingi tomonga moyil bo'lib turadi. Shuning uchun ham to'g'on asosining ravog'i ustki ravoqdan ancha kichik. Ustki ravoq 51m ga yetadi, suv chiqaruvchi teshiklar esa deyarli diagonal bo'ylab joylashgan bo'lib, ular g'arbiy qoya qiyaligiga paralleldir.

Nurotalik bobodehqonlar qadim zamonlardan o'zlarining dehqonchilik yutuqlaridan faxrlanib kelishganlar. Chunki ular bu sohada bir qator yutuqlarga erishganlar. Jumladan Nurota vohasi qishloq xo'jaligida muhim soha sanalgan dehqonchilikning asosini tashkil qiluvchi irrigatsiya-sug'orish sohasi qadim zamonlardan rivojlanib kelgan. Mana shundan sug'orish tarmoqlaridan biri bu qadimiy korizlar sanaladi. Koriz- yer osti suvlarini yig'ish va uni yuzaga chiqarish uchun quriladigan maxsus inshooti bo'lib, u qadim zamonlardan boshlab Yaqin Sharq, Janubi Sharqiy Osiyo, O'rta Osiyoning tog'li va tog'oldi hududlarida, suv taqchil bunyod etilgan va bunday inshootlardan qadimgi zamonlardan so'ngi o'rta asrlar ya'ni xonliklar zamoniga qadar, ayrimlaridan xatto XX asrning 20-yillariga qadar foydalanishgan².

¹ G'ulomov Ya. Xorazmning sug'orilish tarixi T O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 1959-B 59

² Pardayev M, G'ofurov J, Qoraboyev S. G'arbiy Ustrushonaning yer osti suv chiqarish inshootlari haqida//O'zbekistonning moddiy madaniyati tarixidan. Samarqand, 2011-B. 215.

Nurota vohasida insoniyat aql zakovatining mahsuli sanalgan bunday sug'orish inshootlari keng tarqalgan hududlardan sanaladi.

Qadim zamonlardan boshlaboq ajdodlarimiz nishabsiz tekis yerlarda quduqlar qazib, qovg'a bilan suv tortib o'z ehtiyojini qondirgan bo'lsa, past-baland adirlardan iborat tog' etaklarida esa yuzlab quduqlarni bir-biriga tutashtirgan antiqa irrigatsiya inshooti- korizlar vositasi bilan yer osti suvlarini yer yuziga chiqarib, dehqonchilikda foydalanarlar.

O'zbekistonda mana shunday irrigatsiya inshootlaridan keng foydalaniladigan tumanlardan biri bu biz ko'rib o'tayotgan Nurota tumani sanaladi. Bu yerda korizlar qadim zamonlardayoq barpo etilgan bo'lib, ulardan hozirgi kunlargacha foydalanib kelinadi. Manbalarda yozilishicha korizlar eramizdan oldingi 329-327-yil ya'ni Iskandar Zulqarnaynning O'rta Osiyoga yurishi davrida deb taxmin qilinadi³.

Xonbandi. Forishdan 12-15 km.shimolda Nurota tog'ining sharqiy qismida Pastdog' darasida Osmonsoy va Ilonchi soylar toshqin suvlari uzoq asrlar davomida Qizilqum chegarasigacha yetib borgan. Bu soylarning oqimi tog'orasida ensiz, ammo chuqur dara hosil qilgan. Bu daraning eng tor o'rta qismi hozirgi vaqtda baland tosh to'g'on bilan to'silib, ikki qismga ajralib turadi. Soylar oqizib keltiradigan loyqalar bilan bo'g'zigacha to'lgan to'g'onning balandligi 12 metr bo'lib, bahorda Osmonsoy va Ilonchi soylardan sel suvlari oqib kelganda shu joyda sharshara hosil bo'lgan. Bu inshoot qadimgi suv omborining to'g'oni bo'lib, u forishliklar tomonidan Xonbandi deb ataladi. Uning bunday nomlanishi o'rta asrlarda yirik sug'orish inshootlari hashar yo'li bilan bo'lsada markaziy hokimiyat boshchiligida yaratilishi bilan bog'liq. Ma'lumki, O'rta Osiyoda hukumatni xonlar va amirlar idora qilgan. Shuning uchun ham ularning farmoni bilan qurilgan inshootlar Xonariq, Sultonband, Hovuzixon, Amir Temur ko'prigi, Abdullaxon sardobasi kabi xon, sulton yoki amirlar nomlari bilan atalgan. Xonbandi suv ombori uzunligi ustki qismida 51,75 m asosida 24,33 m, balandligi 15,25 metrga teng. To'g'on xoro (granit) toshlardan yo'nib qurilgan bo'lib, toshlar suvga chidamli maxsus qurilish qorishmasi bilan bir-biriga mahkam biriktirilgan⁴. To'g'on qurilgach Osmonsoy darasi ichida uzunligi bir yarim kilometr, eni to'g'on oldida 52 m. dara og'zida 200 m. kattalikdagi suv ombori hosil bo'lgan. Bahorda Osmonsoy va Ilonchisoylaridan keladigan sel suvlari shu hovuzda to'plangan. Unda taxminan bir million olti yuz ming kubmetr suv jamg'arilgan. Xonbandida to'plangan suv bilan Qizilqumning Mirzacho'l bilan tutashgan chegarasida taxminan bir yarim ming gektar yer maydoni uni X asrdan XI

asr oxirigacha obod voha bo'lganini tasdiqlaydi.

Abdullaxon bandi. XVI asr Buxoro tarixchisi Hofiz Tanish Mirmuhammad al-Buxoriyning „Abdullanoma“ nomli qo'lyozma asarida yozilishicha, Abdullaxon II (1556-1598) 1582-yil Qozoq dashtiga qilgan harbiy yurishidan qaytib kelayotganda, Jo'sh qishlog'i yaqinidagi Oqchob manzili orqali o'tgan. Bu yerda bahor oylari ko'plab sel suvlari to'planar, ammo bu suvlardan dehqonchilikda deyarli foydalanilmas edi. Xon sel suvlarini bir joyga to'plab, undan dehqonchilikda foydalana olish uchun Oqchob darasi oralig'iga katta to'g'on qurishni buyurgan. Bu farmonni bajarishga Ahmad Nayman otaliq tayinlangan⁵. To'g'on haqidagi keyingi yozma manba Mirzo Salimbekning "Tarixi Salimiy" asari XIX asr oxiri- XX asr boshlariga oid. Unda

³ Suyunov.S Nurota korizlari o'rganish// O'zbekiston-qadimda va o'rta asrlarda. Samarqand, 1992.-B 121-122.

⁴ Muhammadjonov A.R. O'zbekiston tarixi (IV asrdan- XVI asr boshlarigacha) -Toshkent. G'afur G'ulom nashriyoti. 2004. 150 b. O'sha muallif. O'zbekistonning qadimgi gidrotexnik inshootlari. 72 b.

⁵ Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma. 2-kitob,-Toshkent Sharq, 2000, 109 b.

yoziqlashicha, to'g'on tog' toshlari va pishiq g'ishtlardan bunyod etilgan. Inshootning uzunligi besh yuz qadam bo'lib, uning har joy-har joyida suv oqib chiqadigan temir dahana-quvur og'izlari bo'lgan. To'plangan suv quvurlardan chiqib, Nurota tomon oqqan. Nurota vohasida qurilgan bu to'g'on o'z davridagi eng ulkan va ancha murakkab suv inshootlaridan biri bo'lgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Nurota vohasida qadimdan shakllangan sug'orish tizimi va korizlar mahalliy aholining hayoti, dehqonchilik madaniyati hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Tabiiy sharoitning murakkabligi, suv manbalarining kamligi sharoitida yaratilgan ushbu yer osti inshootlari ajdodlarimizning muhandislik mahorati va tabiatga moslashish qobiliyatini yaqqol namoyon etadi. Bugungi kunda tarixiy korizlar va an'anaviy sug'orish usullari nafaqat suv ta'minotini barqarorlashtirishda, balki ekoturizm va madaniy merosni asrashda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, Nurota sug'orish tizimi va korizlarini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirgan holda saqlash, tiklash va ulardan oqilona foydalanish hududning kelgusi rivoji uchun muhim strategik vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomov Ya. Xorazmning sug'orilish tarixi
2. Pardayev M, G'ofurov J, Qoraboyev S. G'arbiy Ustrushonaning yer osti suv chiqarish inshootlari haqida//O'zbekistonning moddiy madaniyati tarixidan. Samarqand, 2011,-B. 215.
3. Suyunov S Nurota korizlari o'rganish//O'zbekiston-qadimda va o'rta asrlarda,1992.-121-122.
4. Muhammadjonov A.R O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asr boshlarigacha)Toshkent G'afur G'ulom nashriyoti
5. Hofiz Tanish Buxoriy. Abdullanoma 2-kitob -Toshkent Sharq, 2000, 109 b.